

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 3

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№3 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2023-3>

Бош муҳаррир:

Тўхтасинов Илҳом

п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:

Тухтасинов Илхом

д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:

Tuhtasinov Ilhom

DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масъул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Qobilov Usmon Uralovich ALISHER NAVOIY SHE'RIYATI OBRAZLAR OLAMI VA BADIYYAT MASALASI.....	5
2. Abror MURTAZAYEV NORMATIV-HUQUQIY HUJJATLAR MATNINI LINGVISTIK EKSPERTIZA QILISHNING TURLARI.....	12
3. Abdug'aniyeva Iroda Abbos qizi SPEECH ACT THEORY AND ITS CLASSIFICATIONS.....	19
4. Sadriddinzoda Safiya Shaxobiddinovna O'ZBEK, RUS VA INGLIZ TILIDAGI FOLKLORNING DEMOOLGIK VA MIFOLOGIK PERSONAJLARNI TAQQOSLASH.....	24
5. Saliyeva Ziroat Zokirovna YOZISHNI ORQITISHNING XUSUSIYATLARI VA YONDASHUVLARI.....	29
6. Габбובה А.Қ., Алиева М.И., Мехтиева З. Х. ОСОБЕННОСТИ КОМПСТИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТХОДОВ С ЧАСТИЦАМИ РАЗНОГО РАЗМЕРА.....	35
7. Нодира Аззамовна Исакова ЎЗБЕК ТИЛИДАГИ ЎЗЛАШМАЛАРНИ ТАСНИФЛАШ ВОСИТАЛАРИ.....	40
8. Tagayeva Tamara Baxodirovna U.S.MAUGHAM BADIY USLUBINING INDIVIDUAL XUSUSIYATLARI.....	47
9. Усманова Салиха Юлдашевна, Хайдарова Гулбахор Юлдашевна ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАТИВНО - ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ СТУДЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП.....	53
10. Тагаева Сайёра Улашевна, Мустанова Шохиста Артиковна MUTTER/ ОНА КОНЦЕПТИНИНГБАДИИЙ МАТНЛАРДА ВОКЕЛАНИШИ.....	58
11. Hamroyeva Farida Faxriddinovna “BABYLON REVISITED” VA “IMON” NOVELLALARIDA MAVZUGA OID NARRATIVLI TRANSPOZISIYA XUSUSIDA.....	63
12. Shapsanova Feruza Muzaffarovna PESSIMISTIC MOOD TOWARD HUMAN NATURE DEPICTED IN THE NOVEL “THE UNICORN” BY IRIS MURDOCH.....	68
13. Buranova Lola Uktamovna FORMING THE SKILLS OF MONOLOGUE AND DIALOGUE SPEECH IN FOREIGN LANGUAGE.....	75
14. Umarova Oyzoda Solijonovna, Farhodova Shahzoda Umidovna INGLIZ TILI SHAKLLARINING SOTSIOLOGVISTIK TADQIQI.....	81
15. Ziyadullayev Abubakir Ibodulla o'g'li ALFRED DE MYUSSE ASARLARIDAGI BADIY ZAMON TASNIFI.....	86
16. Abdusalamova Lobar Akbar Qizi CH. AYTMATOV IJODI VA XX ASR SO'NGGI CHORAGIDAGI INGLIZ ADABIYOTSHUNOSLIGI (“Alvido, Gulsari!” qissasi misolida).....	90
17. Tursunova Parvina, Tuychiyeva Maxchexra, Abdullayeva Parvina O'QUV-PEDAGOGIK JARAYONINI INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TASHKIL ETISH.....	97
18. Kadirova Dilfuza Alisherovna O'ZBEK TILIDA MAQTOV KONSEPTINING VERBALIZATSIYASI.....	102

19. Botirova Maxliyo O‘ZBEK TILSHUNOSLIGIDA REKLAMA MATNLARI TADQIQIGA DOIR ISHLAR TAHLILI.....	106
20. Zakirova Madina Damirovna MAIN LINGUISTIC APPROACHES TO THE INVESTIGATION OF FOREGROUNDING.....	112
21. Бобоев Улаш Нейматович ЭФФЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ПЕРЕВОДА СРЕДСТВ ШОК-ТЕЙМЕНТА В УЗБЕКСКИХ И ФРАНЦУЗСКИХ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ НА РУССКИЙ ЯЗЫК.....	120
22. Atabayeva Zarnigor Baxran qizi JAHON ADABIYOTIDA DEMONIZATSIIYA MOTIVI, UNING GENEZISI VA ANAMIYATI.....	126
23. Джураев Ботир Илхомович ИНГЛИЗ ТИЛИДА МИҚДОРИЙ АСПЕКТУАЛЛИКНИНГ СИНТАКТИК ИФОДАЛАНИШИ.....	133
24. Балясникова Марина Александровна К ЭТИМОГРАФИИ СИМВОЛА “РАДУГА” В ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ.....	138
25. Ташбекова Дилором Исмаиловна, Вохидова Нигора Абдузугуровна ПОНЯТИЕ «ЯЗЫК» В РУССКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX - НАЧАЛО XX ВЕКА).....	145
26. Roza Timonova, Khadicha Suyarova THE IMPACT OF LINGUISTIC PECULIARITIES IN ADVERTISING LANGUAGE: A STUDY ON PUNS, METAPHORS, AND SLOGANS.....	150
27. Ёринова О. ЧОРВАЧИЛИК ТЕРМИНЛАРИ ЁРТАСИДА ГИПОНИМИЯ ХОДИСАНИНГ ШАКЛЛАНИШИ.....	155
28. Камалходжаева Саида Саидахмадовна ПРАНК КАК ОБЪЕКТ СУДЕБНОЙ ЛИНГВИСТИКИ.....	160
29. Koziyeva Iqbol Komiljonovna KELIB SHIQISH TURKIY BO‘LGAN RUS FAMILIYALARI.....	163
30. Юнусова Диёра Аминовна СИНТАКСЫ, ВЫРАЖЕННЫЕ ОТНОСИТЕЛЬНЫМ МЕСТОИМЕНИЕМ THAT В ПОЗИЦИИ ЯДЕРНОГО ПРЕДИЦИРУЕМОГО КОМПОНЕНТА.....	170
31. Xudoyberdiyeva Gulmira Allaberdi Qizi AYRIM OMONIM TERMINLARNING LEKSIKOGRAFIK VA LINGVOSTATISTIK TAHLILI.....	175
32. Xolova Muyassar Abdulhakimovna SURXONDARYO VILOYATI SHEVALARINING O‘ZBEK MILLIY DIALECTAL KORPUSIDA REPREZINTATIVLIGI.....	180
33. Nilufar Abduraxmonova, Saodat Boysariyeva TABIIY TILNI QAYTA ISHLASHDA (NLP) OKKAZIONALIZMLARNING MORFEM TAHLILI.....	188

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Тагаева Сайёра Улашевна,

Самарқанд давлат университети

Роман-герман тиллар кафедраси ўқитувчиси

Самарқанд, Ўзбекистон

Мустанова Шохиста Артиковна,

Самарқанд давлат университети

Роман-герман тиллар кафедраси ўқитувчиси

Самарқанд, Ўзбекистон

MUTTER/ ОНА КОНЦЕПТИНИНГБАДИЙ МАТНЛАРДА ВОҚЕЛАНИШИ <https://doi.org/10.5281/zenodo.8249748>**АННОТАЦИЯ**

Мақолада умумий тадқиқот усуллари қўлланилди: «Mutter» этноспецифик концептининг контекстуал таҳлили, лексикографик манбалардан «Mutter» концепти ҳақидаги маълумотларни тўплаш, умумлаштириш, ушбу концептни бадий матнларда контекстуал қўлланилишини ўрганиш кабилар: Тадқиқотимизнинг илмий янгилиги немис тилидаги энг муҳим концептлардан бири - «Mutter» концептининг ўзига хос хусусиятларини бадий матнларда ўз ифодасини топганлиги билан белгиланади: «севги», «ғамхўрлик», «яхши муносабат», «меҳрибонлик», «ҳимоя», шунингдек, фарзандларни тарбиялаш кабилар;

Калит сўзлар: лингвокультурология, концепт, концептосфера, этноспецифик концептлар, «Mutter» концепти, концепт белгилари, фразеологизмлар, мақоллар, маталлар.

Сайёра Улашевна Тагаева,

Самарқандский государственный университет

Кафедра романо-германских языков преподаватель

Самарқанд, Ўзбекистон

Мустанова Шохиста Артиковна,

Самарқандский государственный университет

Кафедра романо-германских языков преподаватель

Самарқанд, Ўзбекистон

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСЕПТА БОРМОТАНИЕ/МАТЬ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ**АННОТАЦИЯ**

В статье используются общие методы исследования: лингвокультурологический анализ, контекстуальный анализ этноспецифического концепта «Mutter», сбор информации о концепте «Mutter» из лексикографических источников, обобщение этого концепта. Научная новизна нашего исследования определяется тем, что одно из важнейших понятий немецкого

языка - понятие «Mutter» находит свое отражение в немецких, пословицах и поговорках: «любовь», «забота», «доброта», «доброта». , «Защита», а также воспитание детей;

Ключевые слова: лингвокультурология, концепт, концептосфера, этноспецифические концепты, концепт «Mutter», концепт-знаки, фразеология, пословицы.

Sayyora Ulashevna Tagaeva,

Samarkand State University

Department of Romano-Germanic Languages teacher

Samarkand, Uzbekistan

Mustova Shokhista Artikovna,

Samarkand State University

Department of Romano-Germanic Languages teacher

Samarkand, Uzbekistan

THE REALIZATION OF THE CONCEPT OF MUTTER/MOTHER IN LITERARY TEXTS

ABSTRACT

The article uses general research methods: lingvoculturological analysis, contextual analysis of the ethnospecific concept "Mutter", collection of information about the concept of "Mutter" from lexicographic sources, generalization of this concept. The scientific novelty of our research is determined by the fact that one of the most important concepts in the German language - the concept of "Mutter" is reflected in German proverbs and sayings: "love", "care", "good attitude", "kindness", "Protection", as well as the upbringing of children.

Keywords: lingvoculturology, concept, conceptsphere, ethnospecific concepts, "Mutter" concept, concept marks, phraseology, proverbs, sayings.

“Она” сўзи ҳар қандай тилдаги энг муҳим, диловор сўзлардан биридир. Шунинг учун у айниқса, антропология, мифология, культурология, когнитологик ва лисоний заковат билан боғлиқ барча фанлар мутахассислари эътиборини тортиб келади. Аслида «она» концепти «аёл», «волида» концептлари негизида (кесишган жойда) пайдо бўлган. Чунки, у айна пайтда ҳам аёл ва ҳам онадир. Кейинги икки концепт, ижтимоий муносабатлар доирасида «Одам/Шахс» концептлари сифатида талқин қилинади. Чунки унда оналик жинси ҳамда фарзандли бўлиш имконияти мавжуд. Шунинг учун, семантик тадқиқотлар билан омукта бўлиб кетган антропоцентрик тадқиқотларда «она» концепти, кўпинча, қариндошлик термини доирасида ўрганиб келинмоқда. [7,8,9].

Айрим тадқиқотларда «она» ижтимоий-биологик (социобиологик) концепт сифатида қаралмоқда.[9].Онанинг қариндошлик ва социобиологик моҳияти, онанинг ўз боласига бўлган муносабатида, айниқса, яққол намоён бўлади. Чунки биологик қариндошликнинг энг кичик бирлигини «она ва боланинг» ўзаро муносабати ташкил қилади. У.Фоле она ва бола муносабатини «қариндошлик тизимлари атоми» сифатида таърифлайди. Зеро, она ва бола муносабатлари генеология асосини, қариндошликнинг ўқ томирини ташкил қилади. «Она»нинг таърифи асосида оддий ҳақиқат, яъни дунёга келтирувчи, тарбияловчи ва химояловчи деган тушунча ётади.[5].

“Mutter/Она” концепти, “Familie/оила” ва “Heimat/ватан” билан биргаликда миллат коцептосферасида муҳим ўрин эгаллайди. 21 аср кишисининг тафаккурини ўрганишда «она» таркибида мақол, матал ва шеърлар, бадий матнлар бекиёс аҳамиятга эга. Оналик – Оллоҳ кўплаб аёллар зиммасига юклаган муҳим вазифадир. Немис ва ўзбек мақолларини компонент таҳлил қилиш натижасида онанинг қуйидаги етакчи белгилари аниқланди:

1. Аёл жинсига мансублиги;
2. Тукқан болаларнинг мавжудлиги;
3. «Ўгай она» концептига нисбатан зидлиги;
4. Болалари билан оналик алоқасида эканлигини англаш;

5. Фарзандларига нисбатан оналик туйғусининг мавжудлиги;
6. Бола тарбияси билан боғлиқ вазифаларни фаол бажариши;
7. Шундай вазифаларни бажаришга доимо тайёр эканлиги;
8. Фарзанди ўтган бўлса-да, ҳамиша ўзида оналик туйғусини сақлаб қолиши;
9. Хомиладорлик, кўз ёриши, болани эмизиш ва тарбиялаш давридаги ҳолати;
10. Қайд этилган бу хусусиятлар ўзбек онаси учун ҳам муштарак эканлигига материал таҳлили асносида ишонч ҳосил қилдик.

11. Кўринадики, ўзбек тилининг изоҳли луғатида берилган таърифга кўра, она – бу: Фарзанди ёки фарзандлари бўлган хотин (ўз туққан фарзандларига нисбатан); болали хотин; кўп болали она; онайи зор, онаизор; меҳрибон, ғамхўр она; онанинг меҳрибонлигини, мушфиқлигини ифодалаш шакли; онаси – (этно.) эрнинг ўз хотинига унинг исмини айтмай мурожаат этиши; қайинона – қайнана; Оила бошлиғи, тарбиячиси;

Кекса аёлларга ҳурмат юзасидан уларнинг номига қўшилиб ишлатилади; масалан; Тожихон она; Норжон она;

Кекса аёлларга ҳурмат билан мурожаат этиш шакли;

Бола туққан жонивор; она қўй, тойчоқнинг онаси;

Кўчма маънода Яратувчи, вужудга келтирувчи. Ер – ҳаётнинг онаси. Немис тилининг изоҳли луғатларига кўра эса, «она» концепти қуйидаги маъноларни беради:

1. Frau, die ein oder mehrere Kinder gebären hat. – бир ёки бир неча фарзандларни дунёга келтирган аёл.
2. Frau, die in der Rolle einer Mutter ein oder mehrere Kinder versorgt, erzieht hat. – бир ёки бир неча она сифатида ғамхўрлик қилган, уларни тарбиялаган аёл
3. Weiblicher Tier, das ein oder mehrere Junge geworfen hat. – бир ёки бир неча хайвонларни дунёга келтирган, хайвонларнинг урғочиси.
4. Mutter Erde – она ер.

Ўзбек тилида она сўзи билан биргаликда ая, оий, буви, эна, опа каби турли жойларда қўлланаётган бу сўзларнинг адабий шакли она сўзидир. Шунинг учун биз тадқиқот қилиб олган мақол, матал ва шеърларда, асосан, она лексемаси учрайди. Немис тилида ҳам она сўзининг Mama, Mami, Mutti, Muttchen, Ma, Mam, Mutter каби шакллари мавжуд. Ўзбек тилининг этимологик луғатида ҳам, Севартяннинг луғатида ҳам она сўзининг этимологияси келтирилмаган. Шунингдек, бошқа қон-қардошликни ифодалаган сўзларнинг ҳам келиб чиқиши қайд этилмаган. Немисча Mutter хинд-европа тиллардаги «mater» сўзига бориб тақалади. У қадимги ва ўрта юқори немис тилида muoter шаклида ёзилган. 15 асрдан бошлаб ҳозирги Mutter шаклини касб этган.

Материал таҳлили оналарга хос қуйидаги хусусиятни кўрсатди: нарса-ҳодисалар муқаддаслиги она оламида ҳам ўз ифодасини топади. Фарзанд учун ўзини қурбон қилишга тайёр туриши; онанинг диндор ва ҳадикли бўлиши; онанинг оилавий анъаналарнинг ҳимоячиси эканлиги; онанинг ҳулқи бола дунёқараши шаклланишининг асоси эканлиги; онанинг оила устуни, бекаси эканлиги; онанинг ўзгалар фарзандига ҳам меҳрибон эканлиги; она бўлишга интилиши; онанинг бичиш, тикишга мойиллиги, онага хос интуитив истак;

Она сўзи ўзбек тилида этимон сўзидир. Она, оий ва оналик семантик жиҳатдан энг юкланган бўлиб, Она когнитив-концептуал фреймининг ифода воситалари бўлган кўплаб атрибутив-номинатив сўз бирикмаларини ҳосил қилган ҳолда, юқори семантик зичлик ва валентликка эга. Она ва оий отларидан ясалган сўз бирикмалари Она концептуал-категориал майдоннинг ядросига тегишли бўлиб, нисбатан катта миқдорда тақдим этилган: Она сўзи билан она-бола, онабоши, онаизор, онахон, онахотин, онағар ва б.; оий сўздан оийм, оиймпоща, оиймтилла, оиймча, оиймқиз, оиймсурпурги, оиймқовоқ ва шу каби [ЎТИЛ] қўшма сўзлар ҳосил бўлган. Мисоллар: Нафиса ёшлар ичида аллақачон бўлғуси оналик ҳурматыни қозонган, гапида ҳам, ишида ҳам салмоқли, қизларгагина эмас, йигитларга ҳам

онабоши бўлиб қолган эди [1]. Бу сўздан сўнг Офтоб оймнинг оналик кўнгли эриб кетган эди [2].

Mutter концептида муҳим ўринни онани ҳиссий ҳолати ва ҳиссиётлари билан тавсифловчи бир қатор иборалар эгаллайди, улар болали аёлнинг прототипик ҳолатларидир. Уларнинг аксарияти хавотир ва ҳаяжон ҳолатларини (besorgte Mutter, nervöse Mutter, gestörte Mutter, aufgeregte Mutter, belästigte Mutter, verzweifelte Mutter), дили ғашлик ва саросимага тушишлик (abgelenkte Mutter, gebrechliche und verwirrte Mutter), кўрқиш (entsetzte Mutter, verängstigte Mutter), ажабланиш (enttäuschte Mutter, frustrierte Mutter), ғазабланиш (entnervte Mutter), ҳақорат (empörte Mutter) ва бошқа ҳолатларни объективлаштиради. Ижобий эмоциялар камроқ тақдим этилган. Бунга қониқиш ва мамнунлик ҳислари киради (entzückte Mutter, zufriedene Mutter). Матнлардан мисоллар „Eine verzweifelte Mutter mit ihren halb verhungerten beiden Kindern an der Hand das Ende so oder vor Augen setzt alles auf eine Karte... «Du klingst wie eine abgelenkte Mutter von zehn Kindern», lachte Susan [4]. Die enttäuschte Mutter sagte: «Uns wurde versichert, dass es kein Problem geben würde» [4]. Ja, die frustrierte Mutter kann nicht großzügig sein und so weiter mit ihrem Kind [4]. «Das sind erfreuliche Neuigkeiten», seine entzückte Mutter Joan letzter Nacht [3]. Jack lehnte sich zurück und sah zu seiner zufriedenen Mutter hinüber [3]. Wir haben Frau Rat als Frau Aja, die liebevolle Mutter kennen-gelernt; an den Kindern Schlossers wuchs der vereinsamten. Er sass heran: ihnen konnte sie ihre Liebe, Sorge und Pflege in den Jahren, da ihr Haus stiel geworden war...[6].

Хулоса қилиб айтганда, Она концепти юқори ассоциатив ва эмоционал салоҳиятга эга. Барча лингвистик маданиятларда оналик ижобий коннотацияга эга. Она иссиқлик, қулайлик, ҳимоя, ғамхўрлик, меҳр-оқибат, муҳаббат манбаидир. Гендер лингвистикасида оналик, бола туғиш ва тарбиялаш олам аёл манзарасининг ажратиб кўрсатилган соҳалари сифатида намоён бўлмоқда. Концептни ўрганишда онанинг ҳаётни яратиш, болаларда генетик из қолдириш, онанинг бола билан ҳаётини зарур маънавий, жисмоний ва моддий боғлиқлиги, она оилавий анъаналарнинг сақловчиси каби белгилари муҳимдир.

Фойдаланилган адабиётлар руйхати

1. Асқад Мухтор. Туғилиш. Т.: 1956. - 145б.
2. Абдулла Қодирий. Ўткан кунлар. - Т.: Шарқ, 2007.-383б.
3. СПНРС- Добровольский Д.О. Самый полный немецко-русский словарь (количество томов: 3). Издательство: АСТ, 2015. - 3568 с.
4. DeReKo. Die werdende Mutter wird mit Sorgfalt und Nachsicht behandelt [<https://www.dwds.de>].
5. Foley, W.A. Anthropological Linguistics: An Introduction Text. / W.A. Foley. Oxford: Blackwell 1997. - 495 p.
6. Karl Heinemann. Goethes Mutter. 1909. S-388.
7. Kroeber A.L. Classificatory systems of relationship Text. / A.L. Kroeber // Journal of the Royal Anthropological Institute. 1909. - 39. - P. 77-84.
8. Strauss Cl., Quinn, N. A Cognitive Theory of Cultural Meaning Text. / Cl. - Cambridge: Cambridge University Press, 1997. -323 p.
9. Wierzbicka A. Semantics, culture and cognition: universal human concepts in culture-specific configurations Text. / A. Wierzbicka. New York: Oxford Univ. Press, 1992. - 487 p. 1.
10. Саидова М., Кўзиёв У. Лингвокультурология. (Услубий қўлланма). Нам.ДУ 2017й.
11. Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. Издательство: Языки русской культуры ISBN: 5-88766-067-0. 1997
12. Isakova N.A., Interpretation of the term borrowing from foreign languages//International journal of Language, Education, Translation, N3(2022), pp/25-3., Toshkent, doi.org/10.5281/zenodo.7191478

13. Isakova Nodira ., Issues of borrowing in the language and its types // International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE) DOI:10.9756/INTJECSE/V14I5.583 ISSN: 1308-5581 Vol 14, Issue 05 2022 4825

4. D. Sulevmanov, A. Gatiatullin, N. Prokopyev and N. Abdurakhmonova, "Turkic Morpheme Web Portal as a Platform for Turkology Research," 2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), Tashkent, Uzbekistan, 2020, pp. 1-5, doi: 10.1109/ICISCT50599.2020.9351500.
5. <https://uzbekcorpus.uz/>
6. Koskenniemi, K. (1983). Two-Level Model for Morphological Analysis. International Joint Conference on Artificial Intelligence.
7. Hozirgi o'zbek tili faol so'zlarining izohli lug'ati/ A. Hojiyev, A. Nurmonov, S. Zaynobiddinov va boshq. – T.: 2001
8. А.В. Чемышев Динамический лексикон: компьютерное представление моделей словообразования // *Turklang*, 2017 (II). – P.224.
9. Yuldashev J. Usmon Nosir she'riyati lingvopoetikasi : Filol. fan. falsafa doktori (PhD) diss. avtoreferati 2023.
10. Abduraxmonova, N. Z. "Linguistic support of the program for translating English texts into Uzbek (on the example of simple sentences): Doctor of Philosophy (PhD) il dis. aftoref." (2018).
11. Alessandro Agostini, Timur Usmanov, Ulugbek Khamdamov, Nilufar Abdurakhmonova, and Mukhammadsaid Mamasaidov. 2021. UZWORDNET: A Lexical-Semantic Database for the Uzbek Language. In Proceedings of the 11th Global Wordnet Conference, pages 8–19, University of South Africa (UNISA). Global Wordnet Association.
12. Abdurakhmonova N, Tuliyeu U. Morphological analysis by finite state transducer for Uzbek-English machine translation/*Foreign Philology: Language. Literature, Education*. 2018(3):68.
13. Abdurakhmonova N, Urdishev K. Corpus based teaching Uzbek as a foreign language. *Journal of Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (J-FLTAL)*. 2019;6(1-2019):131-7.
14. Abdurakhmonov N. Modeling Analytic Forms of Verb in Uzbek as Stage of Morphological Analysis in Machine Translation. *Journal of Social Sciences and Humanities Research*. 2017;5(03):89-100.